

Reflexiones sobre el Cultivo de Plantas Medicinales como Proyecto Pedagógico que Contribuye al Avance del Desarrollo Humano Sostenible desde la Educación Media

Calderón P, Yeny
yenycalderonpolania@iear.edu.co
Institución Educativa Antonio Ricaurte de Florencia
ORCID: 0000-0002-8152-3051

Tapiero R, Eva P.
evatapiero@iesagradoscrazones.edu.co
Institución Educativa Sagrados Corazones
ORCID: 0009-0007-8223-4749

Gómez U, Élber E.
elber.gomez@unad.edu.co
Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD
ORCID: 0000-0003-3489-4148

Introducción

Los proyectos pedagógicos sostenibles encaminados hacia la implementación de huertas escolares que aproximen al estudiante a los principios de agricultura sostenible son la base del legado educativo que contribuye a formar en los estudiantes una verdadera postura ambiental encaminada hacia la protección de los ecosistemas y el bienestar social. Desde esta perspectiva, la Organización de las Naciones Unidas para la Cultura, las Ciencias y la Educación (UNESCO, 2017) propone ejemplos de enfoques y métodos de aprendizaje para los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2 (ODS 2) “Hambre cero”, que señala entre otras labores, el ejercicio de recorrer el camino de los alimentos, de la granja a la mesa – cultivar, cosechar y preparar comida, por ejemplo, en los proyectos de huertos escolares o urbanos. A su vez, se plantea ejemplos de enfoques y métodos de aprendizaje para el ODS 3 “Salud y bienestar”, sugiriendo desarrollar un proyecto de investigación que responda a la pregunta “¿Es bueno vivir más años?”.

Desde luego, la calidad de vida se puede evidenciar en buena medida por la cantidad de años que viven las comunidades humanas exhibiendo una óptima salud. De acuerdo con La Organización Mundial para la Salud (OMS, 2023), en el 2009 Serbia, fue uno de los países con mayor expectativa de vida, que es aproximadamente de 76 años; curiosamente la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, 2023); reporta que hacia el mismo año se evidenció un incremento de la agricultura local y la piscicultura, en las granjas de trucha que llegaron a cubrir una superficie de 13,5 ha en las que se cultiva la trucha arcoíris. Algunos datos estadísticos recopilados de la OMS (2023) y FAO (2023) presentan la relación que existe entre la esperanza de vida y la implementación de técnicas agrícolas, al contrastar el estado mundial de la agricultura, en algunas naciones con la esperanza de vida de países como Brasil, Serbia, China, Estados Unidos y Uruguay.

Asimismo, se ha descubierto que la educación juega un papel importante en la transformación de ciudadanos cada día más conscientes de su corresponsabilidad social, en la emergencia planetaria que se afronta actualmente y de su importante protagonismo en el desarrollo de un proyecto de nación que contribuya a la formación de una cultura de preservación del medio ambiente y de sostenibilidad medioambiental. En ese orden, se pensaba comúnmente al desarrollo sostenible

como aquel progreso que lleva a satisfacer las necesidades sin comprometer los recursos naturales de la humanidad a futuro, como lo sugiere Escobar (2018). Sin embargo, existen muchas concepciones sobre el cuidado del medio ambiente y el uso de los recursos naturales en el marco de la sostenibilidad a una escala humana.

En relación con la definición de sostenibilidad ambiental, Zarta (2018) afirma que la sostenibilidad ambiental se obtendrá siempre y cuando la explotación de los recursos naturales se mantenga dentro de los límites de la regeneración del crecimiento natural, con la planificación del aprovechamiento de los recursos, al precisar los efectos que la explotación tendrá, sobre el conjunto del ecosistema; acerca de ello nos ilustra con el ejemplo de la denominada economía verde:

Cuyo propósito es incidir en la producción de proyectos verdes (derivados de inversiones estratégicas tanto públicas como privadas), la cual considera a la tierra como la infraestructura para la vida que depende de su sistema bioproductivo, generando beneficios globales a partir de la preservación y conservación de los ecosistemas. (p.418).

A través de la educación, los individuos se convierten en agentes de cambio y por tal razón necesitan de habilidades, actitudes y valores que apropián desde las instituciones educativas y le empoderan para la toma consciente de decisiones en pro de una sociedad más equitativa y solidaria para las próximas generaciones.

De acuerdo con la UNESCO (2017), los problemas que han diezmando el desarrollo de la humanidad, como la pobreza, el hambre y los procesos de desertificación, requieren de cambios sustanciales que deben surgir desde los principios y fundamentos de la ética humana ante ello:

La educación para el desarrollo sostenible apunta a desarrollar competencias que empoderen a los individuos para reflexionar sobre sus propias acciones, tomando en cuenta sus efectos sociales, culturales, económicos y ambientales, actuales y futuros desde una perspectiva local y mundial. (p.7).

En relación con lo anterior, la Institución Educativa Antonio Ricaurte ha realizado importantes esfuerzos agrícolas implementando, desde el aula, sus proyectos sostenibles de plantas medicinales como el orégano, tomillo, limoncillo, mata ratón y árbol del pan; su cultivo ha sido dispuesto en huertas agrícolas como espacios académicos donde se materializa el aprendizaje, la reflexión y la transformación de la conducta de los estudiantes, frente al tema del desarrollo sostenible.

A escala mundial, según Porru (2020), existen más de 300.000 especies de plantas, 28.000 tienen propiedades medicinales y son utilizadas en la prevención o tratamiento de enfermedades. Agrega la Pontificia Universidad Javeriana (PUJ,2022), que aproximadamente más de 3.005, son plantas medicinales que se pueden encontrar en Colombia; de las cuales 1719 son nativas de Colombia y 204, son especies endémicas.

El establecimiento de proyectos de *patios ecológicos en los hogares*, para el caso de áreas urbanas densamente pobladas, según Acosta de la Luz (2012), contribuye a la promoción del desarrollo humano sostenible e implica favorecer la transformación y remodelación de los pequeños espacios en las viviendas, patios, balcones, azoteas y jardines, como una forma de obtener estilos de vida sustentables en pro del mejoramiento de la calidad de vida. Además de obtener plantas medicinales, se puede incentivar el cultivo, con recursos propios, de condimentos, vegetales, frutas, plantas

ornamentales, cría ecológica de conejos, gallinas y peces, intercambio entre patios, propagación de plantas para su venta en bolsas, montaje de secadores solares para el secado de algunas plantas con propósitos medicinales y el empleo de abono orgánico a partir del uso de recipientes reciclables.

Estas ideas surgen desde la educación ambiental, como alternativa de solución ante los riesgos del deterioro de la vida en el planeta; las iniciativas para el cambio, como esfuerzo de una comunidad educativa encaminada hacia el reconocimiento de los objetivos de desarrollo sostenible ODS, se crean desde las instituciones educativas y se replican en los hogares de los estudiantes.

A través de la historia de la humanidad, en los colectivos sociales, se ha evidenciado la manera como los pueblos han resistido la crueldad y barbarie, ocasionada por las guerras, pestes, plagas y hambrunas; al respecto y después de la declaración universal de los derechos humanos de 1789, se podría decir que un verdadero cambio en las políticas para el desarrollo de los pueblos no puede imponerse en ninguna circunstancia. Manfred (1986) afirma que, un desarrollo humano orientado hacia la satisfacción de las necesidades humanas no puede, por definición, estructurarse desde arriba hacia abajo, sino, desde la articulación de prácticas locales o micro espaciales, teniendo en cuenta políticas de articulación micro-macro, porque el desarrollo a escala humana debe estar orientado hacia la satisfacción de las necesidades, alcanzando en la autodependencia su condición, su medio y su valor irreductible; es decir, que se debe hacer viable la constitución de sujetos comprometidos con su realidad social, que, desde sus pequeños y heterogéneos espacios, sean capaces de sostener y desarrollar sus propios proyectos.

En éste sentido, la educación ambiental surge como un elemento mediador de la capacidad colectiva, que impulsa la sostenibilidad en el planeta y concientiza sobre los riesgos que acarrea la urbanización desordenada, el desplazamiento forzoso, la destrucción de terrenos agrícolas, la disminución de las reservas forestales, la desconexión con la naturaleza y las desventajas de los procesos de Transhumanización; los anteriores factores han descontextualizado el concepto armonioso de desarrollo humano sostenible, de la agricultura y de la tierra. Los grandes problemas que acarrear la marginación y la inseguridad, la contaminación y degradación (deterioro) de los ecosistemas, son limitantes para el avance del desarrollo humano sostenible.

Las consecuencias globales de estos riesgos interrelacionados generan grandes pérdidas de especies y evidencia la falta de corresponsabilidad social; por consiguiente, surgen los cuestionamientos sobre, ¿qué podemos hacer para conectarnos con el planeta?, ¿cómo podríamos atenuar este desequilibrio y promover una cultura que favorezca el desarrollo sostenible desde la escuela?, ¿cómo podemos tener una verdadera percepción del fenómeno de la sostenibilidad desde la educación? El planteamiento y análisis de los cuestionamientos planteados conducen a interesantes reflexiones, generan opiniones parciales y favorables sobre la implementación de proyectos pedagógicos sostenibles de aula, como estrategia didáctica para responder a los retos que sugiere una educación pensada para los objetivos de desarrollo sostenible.

De acuerdo con lo señalado, el conjunto de estas reflexiones destaca la especial relevancia que tiene para el desarrollo humano sostenible, promover el cuidado de la naturaleza desde la institución educativa, a través de la implementación de proyectos pedagógicos sostenibles de aula que promuevan el cultivo de plantas medicinales, para que su uso contribuya a la salud y bienestar de las comunidades.

Asimismo, *el propósito del presente artículo* se direcciona a valorar la relevancia del cultivo de plantas medicinales en el contexto educativo y su impacto en la contribución del desarrollo humano

sostenible; por consiguiente, fue desarrollado desde la revisión documental con una postura reflexiva y descriptiva.

Figura 1
Esperanza de vida en países con mayor desarrollo agrícola.

Nota: Países con mayor desarrollo agrícola durante los años 1990,2000 y 2007 frente a la esperanza de vida (en años) de sus poblaciones humanas, tomado de FAO (2023).
FAO. (28 de agosto de 2023). Obtenido de: <https://www.fao.org/countryprofiles/index/es/?iso3=SRB&subj=4>

La educación para los objetivos de desarrollo sostenible

Desde la escuela, se debe promover el avance de los objetivos de desarrollo sostenible ODS., a través de programas de educación innovadores que favorezcan los semilleros, observatorios, grupos de investigación y proyectos productivos sostenibles, que motiven a los niños y jóvenes, a participar de manera creativa en la resolución de problemas ambientales.

La educación responde a las necesidades de la sociedad, en tanto que actúa como un sistema mediador y conciliador con el ánimo de generar su constante transformación y evolución; así mismo, a través de la investigación los proyectos pedagógicos sostenibles promueven la independencia de saberes y nutren la ciencia, desde su aspecto trascendental y atemporal, en consonancia con lo planteado por, Adúriz (2015), se asume que la ciencia no es absoluta, sino que posee modos potentes de intervenir la realidad por medio del discurso, el pensamiento y la acción.

La UNESCO (2017), concibe los objetivos de desarrollo sostenible desde una óptica global que persiga metas como el fin de la pobreza, salud y bienestar, al respecto afirma:

La erradicación de la pobreza debe ir a la par de estrategias que fomenten el desarrollo económico. Hacen referencia a una serie de necesidades sociales, que incluyen educación, salud, protección social y oportunidades laborales, y a la vez el cambio climático y la protección del medio ambiente. Los ODS se enfocan en barreras

sistémicas claves para el desarrollo sostenible, tales como la desigualdad, los patrones de consumo sostenible, la capacidad institucional débil y la degradación del medio ambiente. (p. 11).

Los proyectos pedagógicos sostenibles nos invitan a aprender de las plantas medicinales a través del cultivo; al respecto, el Ministerio de Educación Nacional (MEN, 2023), afirma que estos proyectos ofrecen oportunidades de empleo a la comunidad local que buscan crecimiento económico, elevación de la calidad de vida y bienestar social autosostenible desde el punto de vista ambiental, educativo, cultural y financiero.

Los proyectos productivos sostenibles y su impacto social

La implementación extensiva de los proyectos pedagógicos sostenibles en las instituciones educativas lleva a reflexionar sobre el interés a corto, mediano y largo plazo que tienen para la microeconomía local el apoyo a estos emprendimientos; su impacto y su evaluación constante, influyen en las comunidades que intentan adoptar una cultura de la sostenibilidad ambiental. Cada año la Institución Educativa se reúne para revisar la efectividad de los proyectos sostenibles implementados midiendo su utilidad, ejecución y resultados finales, para identificar su impacto social en la localidad.

Al indagar sobre el beneficio de la implementación en la institución educativa de las huertas, de los lombricultivos, del cultivo de plantas medicinales y alimenticias como proyectos productivos sostenibles, se denota que la comunidad se ha empoderado de los retos para la humanidad hacia el futuro y las nuevas oportunidades que abre el cultivo de plantas medicinales al respecto la Radio Nacional de Colombia (RNC, 2022) afirma, que las huertas escolares son una herramienta de aprendizaje transversal, porque fortalecen el trabajo en equipo, el cuidado del medio ambiente, la importancia de la sana alimentación y la generación de conocimientos a replicar en la familia o en la comunidad.

Las plantas medicinales como estrategia de cultura saludable

Una mirada hacia los hábitos de cultura saludable desde el uso y cultivo de las plantas medicinales, su utilización a través de la historia socio cultural de las comunidades ancestrales y su importancia en la salud y bienestar humano, permite asumir su influencia en la generación de estrategias agrícolas, que desde la escuela fortalezcan a las colectividades sostenibles y saludables.

El cultivo de plantas medicinales como proyecto productivo sostenible en la institución educativa, es una estrategia de aprendizaje colaborativo que conduce a los estudiantes a la comprensión de su entorno ambiental, a través de la implementación de hábitos de preservación y cuidado del medio ambiente y corresponsabilidad socioambiental, para el correcto aprovechamiento de los recursos naturales y el progreso de los colectivos sociales.

Al respecto, Peredo & Barrera (2017) afirman que, las plantas medicinales son un recurso etnobotánico, es decir, que se considera como un recurso vegetal utilizado por la población local, establecido como una estrategia de desarrollo, cuyo conocimiento, utilidad y legado hace parte de la transmisión cultural de las comunidades. Algunas de estas especies de plantas medicinales son muy conocidas y utilizadas por los habitantes de la localidad de Florencia. En nuestra región, estas especies son conocidas porque ofrecen variadas propiedades medicinales, al punto de mejorar el bienestar y la salud de la población actual (tabla 1).

Tabla 1

Especies de Plantas medicinales conocidas en la Institución Educativa Antonio Ricaurte de la localidad de Florencia.

Familia	Nombre científico	Nombre común	Origen	Parte de la planta utilizada	Uso Medicinal para el cuerpo humano
Chenopodiaceae	Chenopodium ambrosoides	paico	nativa	Hojas, tallos y frutos	Cura las afecciones gastrointestinales, contiene aceites esenciales que lo hacen un gran cicatrizante.
Fabaceae	Gliricidia sepium	Mata ratón	nativa	hojas	afecciones dérmicas (sarampión, salpullidos, granos, rasquiña)
Ranunculaceae	Ranunculus acris	Botón de Oro	nativa	hojas	Se ha utilizado en el tratamiento de la gota y el reumatismo. Vía externa se usa para tratar las verrugas. En homeopatía su tintura se usa para tratar herpes, eczemas, erisipela, ciáticas, artritis y rinitis.
Moraceae	Artocarpus altilis	Árbol del Pan	introducida	Corteza, Hojas y fruto	La corteza se usa para aliviar los dolores de cabeza. El té elaborado con las hojas amarillas del árbol es efectivo para la reducción de la presión arterial, así como la diabetes
Poaceae	Cymbopogon	Limoncillo	nativa	hojas	Estimula el sistema nervioso central, combatiendo la fatiga mental. Elimina hongos en las uñas, debido a que tiene propiedades bactericidas y antisépticas.
Xanthorrhoeaceae	Aloe Vera	Sábila	África	Pencas u hojas	Su gel tiene amplias propiedades antioxidantes y terapéuticas, fortalece el sistema inmunitario, conviene tomar sábila en ayunas para mejorar el tránsito intestinal.
Asparagaceae	Dracaeba trifasciata	Lengua de Suegra	Oeste de África tropical	hojas	Ayuda a cicatrizar heridas, disminuye el dolor de cabeza y migrañas, reduce los niveles de azúcar en la sangre, alivia padecimientos del riñón, combate la inflamación de las vías respiratorias, previene el cáncer y tiene propiedades laxantes.

Nota. Características y uso como plantas medicinales, tomado de Peredo & Barrera (2017)

Figura 2
Vivero Escolar con árbol del Pan disponible para su cultivo.

Nota: Diversas clases de plántulas de árbol del pan y otras especies de plantas medicinales en el Vivero. Fuente: Institución Educativa Antonio Ricaurte (IEAR,2023) de Florencia.

Figura 3
Uso de Poli sombra para el cultivo de plantas medicinales

Nota: Presentación del vivero con especies de plantas como botón de oro, limoncillo y mata ratón. Fuente: Institución Educativa Antonio Ricaurte (IEAR,2023) de Florencia

Desafíos de la agenda global y compromisos para el futuro de la agricultura con propósitos medicinales

Para enfrentar el desafío que propone la emergencia planetaria, es necesario aunar esfuerzos desde la educación, con el compromiso de toda la comunidad educativa, integrada por estudiantes, docentes y familias, para que aporten y contribuyan a difundir el aprendizaje, desde el ejercicio de la investigación, que genera fortalezas en los proyectos pedagógicos sostenibles realizados desde

el aula de clase. De igual forma, las familias como unidad social replican sus experiencias en relación con el cuidado de las plantas con usos tanto alimenticios como medicinales.

De acuerdo con la World Wildlife Fund (WWF,2023), tanto las plantas ornamentales como las medicinales y especialmente sus flores, ofrecen una explosión de color en medio de edificios, construcciones y aceras. Además, las plantas y las flores son una gran alternativa si se vive en una ciudad y se tiene dificultad para la tenencia de un animal de compañía; tal vez, porque las condiciones de higiene o espacio no son las mejores. Las plantas usualmente necesitan escasos cuidados con relación a los animales. Por citar un ejemplo significativo, los cactus son fáciles de cuidar pues requieren menos riego que otras plantas, tan sólo requieren agua una vez al mes durante el invierno y en verano sólo cuando la tierra del sustrato se reseca.

En este punto no se puede dejar pasar, la variedad de estudios en los que se advierte que algunas plantas están asociadas con la paz interior y la meditación, como los bonsáis, que según la WWF (2023), suelen verse como icono zen y de tranquilidad; así también algunas otras plantas como el romero, helechos, lirios y anturios, suelen ser muy comunes en los hogares, granjas y azoteas. Si se tiene suficiente espacio, se puede incluso crear un jardín, que servirá como un refugio de calma para relajarse tras un largo día de trabajo. Pero lo mejor de cultivar plantas es que, es que al hacerlo se hace parte de la naturaleza. Desde luego, cuidando las plantas, se está consiguiendo una conexión más profunda con el asombroso entorno que nos rodea.

El senderismo es otra manera de conectarte con el planeta y afrontar los desafíos que ofrece la agenda global en el marco de los objetivos de desarrollo sostenible, caminar a través de los árboles y sentir que se está rodeado de naturaleza es algo extraordinariamente relajante. Por ejemplo, el senderismo interpretativo afirma Baltazar (2014), conduce a un camino desarrollado en terrenos naturales o rurales que cuenta con un componente educativo. El senderismo interpretativo es una actividad al aire libre que combina la caminata con la educación y la interpretación del entorno natural y cultural que rodea al excursionista. En lugar de simplemente recorrer un sendero de forma pasiva, el senderismo interpretativo implica la comprensión y apreciación activa de la naturaleza y la cultura en un área específica.

Durante una caminata interpretativa, los guías o los participantes se detienen en varios puntos de interés para aprender acerca de la geología, la flora, la fauna, la historia cultural, y otros aspectos del lugar. Estas caminatas se llevan a cabo en áreas naturales, parques nacionales, reservas naturales y otros lugares de interés. Los guías o líderes de la excursión proporcionan información educativa y fomentan la interacción activa con el entorno, lo que puede incluir la observación de plantas y animales, la identificación de rocas y minerales, y la comprensión de la historia y la cultura locales.

Desde esta visión, el senderismo interpretativo tiene como objetivo principal aumentar la conciencia y el aprecio por el entorno natural y cultural, así como promover la conservación y la protección de estos lugares. Es una actividad educativa y enriquecedora que brinda a los participantes una experiencia más profunda y significativa en la naturaleza, al tiempo que fomenta un mayor respeto por el medio ambiente, es decir es un turismo educativo.

La Institución Educativa Antonio Ricaurte ha venido empleando el afluente natural de agua que genera un lago de interesantes proporciones, para comenzar a construir un sendero ecológico que contribuya a las prácticas pedagógicas de los estudiantes, en relación con el área agroambiental que se desarrolla actualmente con el acompañamiento del Servicio Nacional de Aprendizaje

(SENA, 2023); espejo de agua y su sendero ecológico se pueden observar en la fotografía a continuación (figura 4).

Esta recapitulación en relación con la conexión con el planeta revela que existen muchos compromisos en el futuro de la agricultura, como el generar una agricultura prospera, a la par de la introducción y mejora de nuevas especies de plantas. En la institución educativa estos desarrollos atañen a la producción de abonos orgánicos en el lombricario (figura 5) y el cultivo intensivo de plantas con propósitos alimenticios y medicinales. A corto plazo, se han venido seleccionando tres especies que, por sus características y forma de fácil mercadeo, se han cultivado en las huertas escolares con mayor frecuencia: Botón de oro, Árbol del Pan y Mata Ratón.

Figura 4

Sendero Ecológico Institucional

Figura 5

Lombricario Institucional

Nota: Instalaciones del lombricario. Fuente:
Institución Educativa Antonio Ricaurte (IEAR,2023)

La Institución Educativa Antonio Ricaurte de Florencia a través del área agroambiental, también llamada agrotécnica de acuerdo con el convenio del SENA (2023), ha realizado una toma de consciencia ambiental a la escala del desarrollo humano sostenible en toda la comunidad educativa, fundamentalmente sobre el cuidado, preservación y uso de plantas medicinales. Esta situación establece importantes reflexiones acerca de la emergencia planetaria y las interrelaciones presentes en los procesos de enseñanza de los docentes de la modalidad agroambiental y los procesos de aprendizaje en los estudiantes, que subyacen en la comprensión de los proyectos agroambientales.

APORTACIONES PEDAGÓGICAS

¿Cómo podríamos atenuar el desequilibrio ambiental y promover una cultura que favorezca el desarrollo sostenible desde la escuela?

Podríamos quizá rendirnos y dejar en manos de aquellos que consideramos aún más expertos, el deber de nuestro cuidado, nuestra salud, nuestra alimentación y considerar que no tenemos el conocimiento adecuado para preservar nuestro medio natural. Sin embargo, podríamos tomarnos el trabajo de autoexplorarnos, aprender a conocernos y tratar de preservar nuestro entorno natural, contribuyendo desde nuestro día a día con diferentes acciones que contribuyan en el futuro al desarrollo de la sostenibilidad humana. Este empoderamiento de nuestra propia vida debe direccionarse desde la escuela, los esfuerzos por preservar el medio ambiente y frenar ésta emergencia ecológica de magnas proporciones, surge desde las alternativas agroambientales que se constituyen desde escuelas que enseñan y aprenden como la Institución Educativa Antonio Ricaurte, donde se les enseña a los estudiantes a mitigar la emergencia medioambiental con acciones reales, por ejemplo, el Calentamiento Global producido por el exceso de gases efecto Invernadero que se puede atenuar aprovechando materia en descomposición para nutrir las plantas (figura 5).

Ahora bien, educar para promover una cultura que favorezca el desarrollo sostenible, implica impulsar una dinámica basada en el desarrollo de proyectos pedagógicos sostenibles, el MEN (2005), insiste en la importancia de realizar el proceso de mediación del conocimiento en las temáticas transversales para la mejora de la calidad educativa; la dimensión ética, cultural y científica de la educación ambiental; la acción interinstitucional que da vida y continuidad a los procesos; así como a una política nacional que involucra y consolida líneas de acción en pro de una educación para un ambiente sostenible.

Además, una opción para contribuir a mitigar el impacto generado por la acción depredadora del hombre y que ha conducido al desequilibrio ambiental, viene determinada según Sierra (2016), por la educación, que constituye el medio para concientizar a las colectividades humanas sobre la necesidad de preservar el medio ambiente con el objetivo de alcanzar una calidad de vida mejor para las generaciones venideras, en un esfuerzo por llegar a una toma de consciencia y así frenar el deterioro ecológico.

¿Cómo podemos tener una verdadera percepción del fenómeno de la sostenibilidad desde la Educación con una visión agrícola?

Los actores sociales y promotores que dan impulso al proceso creativo de los viveros, las huertas escolares y el lombricario en la I.E. Antonio Ricaurte (Sede Juan XXIII), son los estudiantes de la Media Agroambiental, y son ellos quienes pueden dar una opinión aproximada a lo que significa apropiarse una visión agrícola que conduzca a mejorar la sostenibilidad en el planeta; cada estudiante que aprende, es un aporte más para consolidar esta campaña mundial hacia el cuidado y preservación del medio ambiente que surge ante la emergencia planetaria.

En un reciente conversatorio con los estudiantes de la Institución Educativa acerca del tema de desarrollo sostenible y su relación con los proyectos pedagógicos productivos: El Vivero, La Huerta y el Lombricario Institucional, se pudo constatar que los estudiantes han desarrollado distintas clases de manejos agroambientales con diversas plantas; además del uso que se les da en casa y los beneficios que trae plantar los tipos de hortalizas y plantas medicinales como el Orégano, el limoncillo y la Sábila (Aloe Vera) entre otras que están en el vivero del cual hemos hablado con anterioridad y que hace parte de la alimentación de animales de especies menores como los conejos y los pollos de engorde, *el mata ratón* alimenta a los conejos, caballos, patos y aves. En un futuro próximo, el trabajo en el vivero será muy importante porque para la gente que vive en el campo o en zonas donde sea posible el cultivo, se constituye en una actividad que genera ingresos económicos significativos, y no es un trabajo fácil ya que se debe conocer cómo construir un vivero o cómo elaborar una huerta. También, es necesario tener información sobre aquello que se debe implementar en un vivero, el manejo del vivero durante cierto tiempo, así como el consumo de agua y fertilizantes que debe tener un vivero. Esta experiencia, está fundamentada en los procesos de enseñanza y aprendizaje agroambientales y tiene grandes interacciones relevantes en la comunicación que existe entre estudiante y docente.

En relación con lo anterior, el lombricario es un micro ecosistema que también está interrelacionado con el vivero, las lombrices son alimentadas para procesar el abono o Humus de lombriz que es un desecho orgánico, estos residuos se degradan y se forma el compost; si en algún momento alguno de los estudiantes deseara crear abono, criar lombrices o realizar un procedimiento para crear compost, entonces lo puede replicar; porque tiene la experiencia y el conocimiento suficiente para crear una de estas líneas de producción, posee el conocimiento para cuidar las lombrices, conoce qué tipo de cuidados se lleva a cabo, qué clase de alimentos no se puede suministrar a las lombrices porque son delicadas, por ejemplo, los alimentos ácidos podrían matarlas de manera instantánea. Usualmente, se les alimenta con cáscara de papa o Bovinaza (estiércol del ganado). Acerca de la cría de lombrices los estudiantes han aprendido, además, sobre el tipo de reproducción que tienen, porqué de ellas surgen alternativas útiles, puesto que, gracias a ellas es posible cuidar de las plantas, tanto en la huerta, como en el vivero. Las lombrices intervienen en el proceso de descomposición y degradación de sustancias que en algún momento podrán ser nocivas o podrían contaminarnos. Las expectativas en el nivel de conocimientos que genera la institución educativa están relacionadas con la utilización del compost, que se puede comercializar, e incluso, crear una franquicia de mercadeo. La importancia del Lombricario como eje de interrelación agroambiental y pedagógico estriba en su relación con el Vivero y la huerta, generando una secuencia de producción, en donde a partir del lombricario se crea el abono para la siembra, cultivo y preservación de las plantas, tanto alimenticias como medicinales.

Las aportaciones pedagógicas de la huerta escolar están relacionadas con la enseñanza y el aprendizaje sobre aquellas especies de plantas que se pueden sembrar en el suelo de la institución, especies de cebolla, cilantro cimarrón, cilantro de castilla, tipos de tomate como el tomate Cherry

y plantas medicinales como orégano, limoncillo, aloe vera y lengua de suegra. Los estudiantes aprendieron que también se puede hacer huerta casera, o en llantas que ya no tienen vida útil; la huerta se relaciona con el vivero, porque se siembra allí el árbol del pan, y otras especies maderables, así como constituye el lugar dónde se encuentran los semilleros de especies de plantas medicinales. Hay implicaciones con interesantes perspectivas para el futuro, pues todo lo plantado en la huerta genera frutos que se pueden comercializar y los estudiantes tienen un amplio bagaje del manejo de proyectos pedagógicos sostenibles. El docente del área de agroambiental ha considerado el desarrollo de sus procesos de enseñanza desde el enfoque pedagógico del aprendizaje basado en proyectos ABP. Así que los estudiantes dan cuenta de lo aprendido al optimizar los recursos naturales e identificar las necesidades de agua, luz y sombra, o, condiciones adecuadas para el cultivo de plantas; sus cuidados incluyen un excelente abono y cantidades adecuadas de agua y luz, así como el tipo de reproducción de las plantas por semilla o por estaca (sexual y asexual), también se les ha enseñado la inversión que deben hacer a la hora de implementar cualquier tipo de cultivo.

En síntesis, es posible dilucidar que en el recorrido por los proyectos productivos sostenibles de la Institución Educativa Antonio Ricaurte (IEAR), se ha podido aprender a vincularse y reconocer, desde el reto que compromete a la educación ambiental con el cuidado de las plantas, hasta el conocimiento de todas las propiedades medicinales y los beneficios que ofrecen al cuerpo humano (Tabla 1); además, se ha comprendido como aprovechar esas propiedades medicinales, ya sea con hojas frescas, sus frutos o los tallos, que se obtienen de las plantas que integran tanto el vivero, como la huerta, en su interesante conexión con el lombricario. De esta forma surge una interacción, desde el manejo de los proyectos de aula, impulsada por el deseo de contribuir al desarrollo humano sostenible.

Referencias

- Acosta de la Luz, L. (2012). Plantas Medicinales en un Proyecto de desarrollo humano. *Revista Cubana de Plantas Medicinales*, 17(4), 446-451
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1028-47962012000400016.
- Adúriz, A. (2015). *Una Introducción a la Naturaleza de la Ciencia*. Fondo de Cultura Económica. Disponible en: <https://es.scribd.com/document/433278748/Una-introduccion-a-la-naturaleza-de-las-ciencia>
- Baltazar, O. (2014). Sendero interpretativo de orquídeas y bromelias en Tepexilotla, Chocamán, Veracruz. *Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas*, N. 9, 1687-1699.
https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-09342014001301687
- Escobar, F. (2018). La investigación. Responsabilidad Social Universitaria para el Desarrollo Humano Sostenible. *Revista Journal of Social Sciences and Management Research Review*, 1(2), 1-13. <https://scmjournals.com/ojs/index.php/jscmrr/article/view/19/46>
- Manfred, M. (1986). *Desarrollo a Escala Humana*. Editorial Cepaur. Fundación Dag Hammarskjöld. https://www.daghammarskjold.se/wp-content/uploads/1986/08/86_especial.pdf
- Ministerio de Educación Nacional [MEN]. (2005). Educar para el Desarrollo Sostenible. *Revista Altablero*, No. 36, p.1. Disponible en: <https://www.mineducacion.gov.co/1621/article-90893.html>

- Ministerio de Educación Nacional [MEN]. (2023, 7 de septiembre). Proyectos Pedagógicos Sostenibles. Mineducacion.gov.co. https://www.mineducacion.gov.co/1759/articulos-287836_archivo_pdf_parte2.pdf
- Organización Mundial de la Salud [OMS]. (2023, 28 de agosto). *Estadísticas Sanitarias Mundiales 2009*. apps.who.int/iris/. Organización Mundial de la Salud. Repositorio Institucional para compartir información. <https://apps.who.int/iris/handle/10665/44112>
- Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación [FAO]. (2023, 28 de agosto). *Servia National Aquaculture Sector Overview*. www.fao.org. <https://www.fao.org/countryprofiles/index/es/?iso3=SRB&subj=4>
- Organización de las Naciones Unidas para la Cultura, las Ciencias y la Educación [UNESCO]. (2017). *La Educación para Objetivos de desarrollo sostenible*. unesdoc.UNESCO.org. Recuperado de: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000252423>
- Peredo, S. & Barrera, C (2017). Usos etnobotánicos, estrategias de acción y transmisión cultural de los recursos vegetales en la región del Maule, zona centro sur de Chile. *Revista Blacpma*, 16 (4), 398 – 409 <https://www.redalyc.org/pdf/856/85651256005.pdf>
- Porru, A. (13 de julio, 2020). *¿Cuántas plantas medicinales hay en el mundo? Notas Naturales*. Recuperado de: <https://www.notasnaturales.com/principios-activos-de-las-plantas-que-falta-por-descubrir/>
- Pontificia Universidad Javeriana [PUJ]. (2022, 16 de marzo). *Plantas Medicinales Endémicas de Colombia*. Pontificia Universidad Javeriana. Recuperado de: https://ipt.biodiversidad.co/sib/resource?r=puj_002
- Radio Nacional de Colombia [RNC]. (2022, 16 de mayo). *Huertas escolares: ¿cómo hacerlas y qué nos permiten aprender?* Radio Nacional de Colombia. Recuperado de: <https://www.radionacional.co/actualidad/educacion/huertas-escolares-en-colombia-como-hacerlas-y-sus-beneficios#:~:text=Las%20huertas%20escolares%20son%20una,familia%20o%20en%20la%20comunidad.>
- Servicio Nacional de Aprendizaje [SENA]. (2023). Servicio Nacional de Aprendizaje Sena. Sena.edu.co. Disponible en: <https://www.sena.edu.co/en-us/Pages/default.aspx>
- Sierra (2016). La educación ambiental como base cultural y estrategia para el desarrollo Sostenible. *Revista Telos*, 18 (2), 266-281. Disponible en: <https://www.redalyc.org/pdf/993/99345727007.pdf>
- World Wild life Fund [WWF]. (2023, 9 de septiembre). *Cinco Maneras de Conectar con el Planeta*. Hora del Planeta. Recuperado de: <https://horadelplaneta.wwf.es/cinco-maneras-conectar-planeta/>
- Zarta, P. (2018). La sustentabilidad o sostenibilidad: un concepto poderoso para la humanidad. *Revista Tabla Rasa*, 48, 409-423. Obtenido de: http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S1794-24892018000100409&script=sci_arttext

Autores

Yeny Calderón Polanía. Magíster en Ciencias de la Educación de la Universidad de la Amazonía. Cursa Doctorado en Ciencias de la Educación en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL). Docente de aula en la Institución Educativa Antonio Ricaurte, de la Secretaría de Educación Municipal de Florencia, Colombia. Participó como ponente en el IV Congreso Internacional de Ética, Ciencia y Educación 2023 y como asistente en el I Encuentro Internacional de Educación e Investigación para la Sostenibilidad 2023

Eva Patricia Tapiero Rivera. Magíster en gestión de la tecnología educativa de la Universidad de Santander. Cursa Doctorado en Ciencias de la Educación en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL). Docente de aula en la Institución Educativa Sagrados Corazones, de la Secretaría de Educación Municipal de Florencia, Colombia. Participó como asistente en el I Encuentro Internacional de Educación e Investigación para la Sostenibilidad 2023

Elber Enrique Gómez Ustaris. Abogado, Especialista en Derecho Administrativo, Contratación Estatal y Derecho Procesal de la Universidad Santo Tomas – Seccional Bucaramanga, en Derechos Humanos y Administración Pública Contemporánea de la ESAP- Bogotá D.C. y en Docencia Universitaria de la Universidad Cooperativa de Colombia – Seccional Bucaramanga; Magister en Derecho y Maestrante en la Maestría en Reconciliación y Convivencia con énfasis en Derechos Humanos y Victimología de la Universidad Santo Tomas - Seccional Bucaramanga, Cursa Doctorado en Ciencias de la Educación en la universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL). Docente Universitario y líder zonal de la ECJP zona ZCORI de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, Bucaramanga - Colombia. Participó como organizador en el I Encuentro Internacional de Educación e Investigación para la Sostenibilidad 2023 y II Congreso Latinoamericano y IV Congreso Internacional: Experiencias en Innovación Educativa 28 al 30 de septiembre 2023.